

TALLER

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Dra. Crisálida Villegas

crisvillegas1@yahoo.com

Postdoctora en Educación Latinoamericana y del Caribe

Ciencias de la Educación,

Investigación, Investigación Transcompleja

Doctora en Ciencias de la Educación

FUNDACION
nova
educare

SELLO EDITORIAL
nova
educare

Lo trans. Una nueva forma de mirar la realidad

Surge en respuesta a los cuestionamiento de la investigación tradicional

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Una nueva cosmovisión de complementariedad, que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa

ENFOQUE INTEGRADOR TRANSCOMPLEJO

Es una manera particular de concebir la realidad, lo más integral posible al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diferentes disciplinas y saberes no disciplinares

FUNDACION
nova
educare

SELLO EDITORIAL
nova
educare

¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CRÍTICO?

Capacidad de analizar y evaluar información para llegar a conclusiones fundamentadas

Ayuda a tomar decisiones informadas, independientes y responsables

Promueve la creatividad y la curiosidad

CONCEPCIÓN DE REALIDAD

Delincuencia

Pobreza

MIRADA TRANSCOMPLEJA

ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN

UN TEMA EJEMPLO

Bienestar humano en el
contexto civilizatorio del
siglo XXI

REALIDAD TRANS

Bienestar Humano

Sostenibilidad

Crisis

La supervivencia humana está en peligro (CMMA,1987)

Nuestra civilización está en proceso de colisión con el mundo natural (CT,1992)

La gente no se siente amenazada

Nuestro mundo tal como lo conocemos y el futuro que queremos están en peligro (GIC, 2019) Informe Mundial DS

Las personas no están preocupadas por la supervivencia de su descendencia

Pronóstico

FUNDACION nova educare

SELLO EDITORIAL nova educare

- El consumismo genera felicidad
- La naturaleza es un stock de recursos para ser explotados
- El desarrollo tecnológico resuelve
- El hombre se desconecta de la naturaleza

Creencias

Paradigma dominante

Crisis de valores

Bajo nivel de conocimientos sobre las amenazas

Rápida urbanización

Elementos intervinientes

Caso de estudio

Pronóstico

Crisis

Bienestar Humano

Sostenibilidad

¿CÓMO TRANSFORMAR ESTÁ SITUACIÓN?

Instinto de supervivencia

Cambio cultural (actitudes, valores y ética)

Salto cuántico en la evolución de la conciencia

Aporte de la filosofía, psicología, neurociencia y educación

¿Qué elementos se deben considerar en un modelo educativo que promueva un cambio cultural relacionado con el bienestar humano?

General

Específicos

-Explicar

-Comprender
-Complementar

PROPÓSITOS U OBJETIVOS

Configurar

Construir

Comparar

Relacionar

Evaluar

Contextualizar

Contrastar

Complementar

OBJETIVOS COMPLEJOS

ALGUNAS TEORÍAS

TRANSMÉTODOS

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

FUNDACION
nova educare

SELLO EDITORIAL
nova educare

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Cuadro 4 Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua

Años	2011	2012	2013	2014	2015
Homicidios	29	31	34	23	35

Fuente: Cuadro elaborado con datos aportados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Las Tejerías (2015).

Gráfico 1. Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua.

Elevado Nivel de Riesgo para la Vida

Intermedio Nivel de Riesgo para la Vida

Escaso Nivel de Riesgo para la Vida

Nivel de Riesgo Inexistente para la Vida

Cuadro 5 Comparativo Tasa Anual de Homicidios acontecidos en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua y en el país

Años	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa Anual de Homicidios por cada 100.000 Habitantes*	75	80	88	60	91
Tasa Anual de Homicidios en Venezuela	50	56	39	62	58,1

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadísticas XIV Censo Nacional de Población y Vivienda (2011). *

Gráfico 2. Comparativo Tasa Anual de Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua y el resto del país.

ESTRUCTURACIÓN

FUNDACION nova educare

SELLO EDITORIAL nova educare

TRIANGULACIÓN Transangulación

TEORIAS

Disciplinas, Teorías,
Autores

Metodología

Enfoques,
Métodos, Técnicas
e Instrumentos

Descubrimientos

Dialéctica - Dialógica
Resultados vs
Hallazgos

Complementar en una misma comprensión resultados y hallazgos

Diálogo entre saberes diversos, como los indígenas, populares o tradicionales con los conocimientos científicos.

Reflexión colectiva que enriquece el conocimiento de la realidad investigada desde diversas miradas

COMPLEMENTARIEDAD DIÁLOGICA

Fase de investigación

Posibilidad del pensamiento crítico

- Realidad
- Interrogante
- Trama teórica
- Transepistemología
- Transmetodología
- Resultados y Hallazgos
- Complementariedad
- Reflexiones

- Promueve la creatividad
- Base de la ciencia
- Evaluar información
- Resolución de problemas
- Toma de decisión
- Conciencia de los sesgos cognitivos
- Mejora del lenguaje
- Autorreflexión

PENSAMIENTO CRÍTICO EN CADA FASE

REFLEXIONES FINALES

Propuesta Transcompleja
- Complejidad y diversidad del mundo
-Apertura de un dialogo entre formas de conocimiento

Evitando descalificación mutua
-Nuevas configuraciones de conocimiento

Actitud de cuestionamiento
-Debate permanente y abierto
-Red de intervención
-Intercolaboración

**Complementariedad
epistémica y metodológica**

1. Seleccionar una realidad compleja de la vida diaria

2. Discuta y escriba cual seria la finalidad de la investigación en relación con esa realidad desde una visión transcompleja

3. Escriba una teoría correspondiente a cada disciplina considera y señale que aporta

4. Señale un método por disciplina, adecuado para intervenir la realidad, especifique los actores o informantes más adecuados

5. ¿Qué considera una postura transcompleja ¿Por qué?

